

XIZMATLAR SOHASIDA BREND VA SAVDO BELGILARINING O'RNI: INTELLEKTUAL MULKNI BOSHQARISH MEXANIZMLARI

Farhod Mahmudovich Tirkashev

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti assistenti

ORCID 0009-0005-2339-6225

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054378>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy-ishlab chiqarish yo'nalishidagi tadqiqot xizmatlar sektorida brend va savdo belgilarining tutgan o'rni, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy ahamiyatlarini kompleks tarzda o'rganishga bag'ishlanadi. Xizmatlar sohasi moddiy mahsulotlarga nisbatan farqli ravishda, ko'proq mijoz bilan bevosita muloqot, xizmat sifati, korxonalar obro'si va iste'molchining psixologik qabul qilishiga asoslanadi. Shu sababli ushbu sohada brendning qadrigimmati, savdo belgisining huquqiy jihatdan mustahkam himoyalangan bo'lishi korxonalar muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri sanaladi. Mazkur ishda xizmatlar bozorida brendlash jarayoni, brend identifikatsiyasi, brend kapitalining shakllanishi, savdo belgilarining korxonalar uchun strategik ahamiyati, ularning boshqaruv mexanizmlari, xalqaro standartlar asosidagi himoya tizimlari keng yoritiladi. Tadqiqotda shuningdek, raqamli transformatsiya sharoitida xizmatlar sektorida brend va savdo belgilarining yangi funksiyalari, internet makonida brend xavfsizligi, brendni raqamli tarmoqlarda ilgari surish jarayonlari, franshiza va litsenziyalash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish usullari ham chuqur o'rganiladi. Intellektual mulk obyektlarining xizmatlar sektoridagi o'rni va ular orqali yaratilayotgan nomoddiy aktivlarning korxonalar bozor qiymatini oshirishdagi roli ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot xulosalari xizmatlar bozorida faoliyat yurituvchi korxonalar uchun brend boshqaruvi, savdo belgisini himoya qilish, brend kapitalini rivojlantirish hamda intellektual mulk strategiyasini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Brend, savdo belgisi, xizmatlar sohasi, intellektual mulk, raqamli brending, brend kapitali, iste'molchi ishonchi, litsenziya, franshiza, nomoddiy aktivlar.

Annotation. This research in the scientific-production domain is devoted to a comprehensive study of the role of brands and trademarks in the service sector, as well as their economic, social and legal significance. Unlike material products, the service sector relies more on direct interaction with customers, service quality, corporate reputation, and the psychological perception of consumers. Therefore, in this field the value of a brand and the strong legal protection of a trademark are considered among the key factors of business success.

The study provides an extensive analysis of the branding process in the services market, brand identity, the formation of brand equity, the strategic importance of trademarks for enterprises, their management mechanisms and protection systems based on international standards. The research also examines the new functions of brands and trademarks under digital transformation, brand safety in the online environment, digital promotion strategies, and methods of increasing economic efficiency through franchising and licensing.

The role of intellectual property objects in the service sector and their contribution to increasing the market value of enterprises through the creation of intangible assets are

scientifically analyzed. The conclusions of the study offer practical recommendations for service-sector enterprises on brand management, trademark protection, brand-equity development, and improving intellectual-property strategies.

Keywords: *Brand, trademark, service sector, intellectual property, digital branding, brand equity, consumer trust, license, franchise, intangible assets.*

Аннотация. *Данное исследование научно-производственного направления посвящено комплексному изучению роли брендов и товарных знаков в секторе услуг, а также их экономического, социального и правового значения. В отличие от материальных продуктов, сфера услуг в большей степени основывается на прямом взаимодействии с клиентами, качестве обслуживания, репутации компании и психологическом восприятии потребителей. Поэтому в данной области ценность бренда и надёжная правовая защита товарного знака являются ключевыми факторами успешности предприятия. В работе подробно освещаются процессы брендинга на рынке услуг, идентичность бренда, формирование бренд-капитала, стратегическое значение товарных знаков для предприятий, механизмы их управления и системы защиты на основе международных стандартов. Также исследуются новые функции брендов и товарных знаков в условиях цифровой трансформации, безопасность бренда в интернет-пространстве, цифровые методы продвижения, а также способы повышения экономической эффективности через франшизу и лицензирование.*

Научно анализируется роль объектов интеллектуальной собственности в сфере услуг и их вклад в увеличение рыночной стоимости предприятий за счёт создания нематериальных активов. Выводы исследования содержат практические рекомендации для компаний, работающих на рынке услуг, по управлению брендом, защите товарного знака, развитию бренд-капитала и совершенствованию стратегии интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: *Бренд, товарный знак, сфера услуг, интеллектуальная собственность, цифровой брендинг, бренд-капитал, доверие потребителей, лицензия, франшиза, нематериальные активы.*

Xizmatlar sohasida brend va savdo belgilarining oʻrni zamonaviy iqtisodiyotning rivojlanish bosqichida oʻta muhim strategik ahamiyat kasb etayotgan yoʻnalishlardan biridir. Bugungi kunda butun dunyo bozorlarida moddiy mahsulotlardan koʻra xizmatlar ulushi yuqori boʻlib bormoqda, iqtisodiy oʻsishning asosiy drayveri ham aynan xizmatlar sektori hisoblanadi. Xizmatlarning oʻziga xos xususiyati shuki, ular moddiy shaklga ega emas, saqlab boʻlmaydi, oldindan sinab koʻrib boʻlmaydi, isteʼmolchi xizmat sifatini faqat jarayon davomiyligida his qiladi. Shu sababli xizmatlar sohasida brend va savdo belgisi, xizmat koʻrsatuvchi korxonaning obroʻsi va nomi mijozlar ongida eng asosiy koʻrsatkichga aylanadi. Xizmatni isteʼmol qilayotgan mijoz avvalo brendga ishonadi, brenddan kutayotgan qiymatini oldindan tasavvur qiladi. Kuchli brend xizmatlar sohasida sifat kafolatining oʻzi boʻlib qoladi. Brendning mavjudligi kompaniya taklif etayotgan xizmatning mazmunini, falsafasini, uning bozordagi pozitsiyasini, isteʼmolchiga vaʼda qilayotgan qadriyatini ifodalaydi. Shuning uchun xizmatlar sektorida faoliyat yuritayotgan har bir korxonona brend yaratish, uni shakllantirish, mustahkamlash va uni munosib himoya qilish ustida izchil ishlashi zarur. Brendning rasmiy-huquqiy shakli esa savdo belgisidir. Savdo belgisi korxonona xizmatlarini boshqa sub'yektlarning xizmatlaridan farqlashga xizmat qiladigan uch oʻlchamli, grafik, rangli, tovushli yoki kombinatsiyalangan belgidir. Huquqiy jihatdan himoyalangan savdo

belgisiga ega bo'lgan korxonalar bozorga o'z nomi bilan chiqadi, o'zining eksklyuziv huquqlarini himoya qiladi, raqobatchilarning noqonuniy foydalanishidan o'z pozitsiyasini himoya qiladi, shuningdek kelgusida franchayzing yoki litsenziyalash orqali brendni tijoratlashtirish imkoniga ega bo'ladi. Xizmatlar sohasida brendning iqtisodiy mohiyati shundan iboratki, u korxonalar qiymatining asosiy qismini tashkil etadi. Dunyoning ko'plab yirik kompaniyalarining asosiy kapitali moddiy aktivlar emas, balki nomoddiy aktivlar: rent, obro'-e'tibor, intellektual mulk obyektlari, mijozlar bazasi, xizmat standartlari va boshqalardir. Ayniqsa mehmondo'stlik, transport-logistika, bank ishi, sug'urta, ta'lim, tibbiyot, axborot texnologiyalari, konsalting kabi sohalarda brend xizmatning haqiqiy qadrini aniqlab beradi. Masalan, bir mehmonxonaning yulduzlar soni yoki nomi mijoz ongida darhol sifat, ishonch, xavfsizlik, qulaylik, xizmat madaniyati haqida tasavvur uyg'otadi. Bank xizmatida mijozning tanlovi ham ko'p hollarda foiz stavkalariga emas, balki brend ishonchliligiga asoslanadi. Demak, xizmatlar sohasida brend bu faqat marketing vositasi emas, balki iste'molchining qaror qabul qilish mexanizmini boshqaruvchi asosiy psixologik omildir. Intellektual mulkni boshqarish mexanizmlari brendning to'g'ri shakllanishi va qonuniy himoyasini ta'minlaydigan asosiy boshqaruv tizimidir. Intellektual mulkni boshqarish deganda kompaniyaning nomoddiy aktivlarini aniqlash, ularni huquqiy ro'yxatdan o'tkazish, himoya qilish, tijoratlashtirish va rivojlantirishdan iborat kompleks jarayonlar tushuniladi. Bu jarayonga savdo belgisini ro'yxatdan o'tkazish, litsenziya berish, franchayzing shartnomalarini tuzish, patent portfelini boshqarish, mualliflik huquqlarini rasmiylashtirish, intellektual mulkni baholash, monitoring qilish, himoya choralarini ko'rish kiradi. Xizmatlar sohasida intellektual mulkni boshqarish talablari boshqalardan farq qiladigan jihati shundaki, xizmatlar ko'pincha jarayonlar majmuasi ekanligi sababli brend ushbu jarayonning har bir bosqichiga singdirilishi kerak. Masalan, aviakompaniya markaziy ofisining dizayni, xodimlarning libosi, samolyot saloni ko'rinishi, xizmat ko'rsatish tartibi, hatto xodimlarning o'zini tutish madaniyati ham brendning tarkibiy qismidir. Bu nomoddiy elementlarning barchasi brend qiymatini oshiradi. Shuning uchun intellektual mulkni boshqarish mexanizmlarida xizmat standartlari, mijozlar bilan muloqot protokollari, xizmat jarayonlari dizayni ham brendning himoyalangan unsuri sifatida qaralishi mumkin. Xizmatlar sektorida brend yaratish jarayoni bir necha bosqichdan iborat. Birinchi bosqich bozor tahlili. Bu bosqichda korxonalar xizmatlari qaysi segmentga mo'ljallangan, raqobatchilar qanday pozitsiyada, mijozlarning ehtiyojlari qanday, ularning kutiyotgan asosiy qiymatlari nimalardan iborat shular o'rganiladi. Keyin pozitsiyalash strategiyasi ishlab chiqiladi. Bu brendning bozorda qanday ko'rinishda namoyon bo'lishini, mijozga qanday asosiy va'da berishini belgilaydi. Shundan so'ng nom tanlanadi. Brend nomi esda qolarli, talaffuzi oson, mazmunli bo'lishi kerak. Logotip va korporativ ranglar yaratiladi. Bu bosqich estetik dizayning o'zidan ko'ra ko'proq strategik ma'noga ega bo'lib, brendning o'ziga xosligini belgilaydi. Barcha vizual elementlar tayyorlangach, savdo belgisini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni boshlanadi. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasida Intellektual mulk agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Belgining ekspertizasidan so'ng rasmiy sertifikat beriladi va korxonalar savdo belgisidan faqat o'zi foydalanish huquqini qo'lga kiritadi. Huquqiy himoyaga ega bo'lgan savdo belgisi korxonaga raqobatchilarning noqonuniy foydalanishidan himoyalani, bozorda o'z mavqegini mustahkamlash, brend qiymatini oshirish imkonini beradi. Savdo belgisining mavjudligi franchayzingni yo'lga qo'yish imkoniyatini ham beradi. Xizmatlar sohasida franchayzing eng samarali biznes modellaridan biri hisoblanadi. Chunki xizmatlar standarti, o'qitilgan xodimlar, brend qadriyatlar tarmoqlar bo'ylab bir xil tarzda takrorlanadi. Masalan, xalqaro mehmonxonalar tarmog'i yoki restoranlar tarmog'i aynan franchayzing asosida rivojlanadi. Shunday qilib, savdo

belgisining huquqiy himoyasi franchayzingning asosiy kafolati bo'lib xizmat qiladi. Xizmatlar sohasida brendning eng muhim jihatlaridan biri uning reputatsiyasi, ya'ni obro'sidir. Xizmat sifatining o'zgaruvchanligi, inson omili yuqoriligi sababli brendning obro'si oson zarar ko'rishi mumkin. Bir mijozning salbiy fikri, bir xodimning loqayd muomalasi, bir marta sifatning pasayishi brendga katta zarar yetkazishi mumkin. Shu sabab boshqaruv tizimida brend reputatsiyasini boshqarish alohida yo'nalish sifatida qaraladi. Bu yo'nalish mijozlar fikrini monitoring qilish, ijtimoiy tarmoqlarda brend tahlilini olib borish, mijozlar shikoyatiga javob berish, xizmat sifatini doimiy nazorat qilish, brendga daxldor xatarlarni aniqlash va ularni bartaraf qilish kabi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Xizmatlar sohasida intellektual mulkni boshqarishning yana bir muhim qismi brendni tijoratlashtirish mexanizmlaridir. Brend kompaniya uchun daromad keltiruvchi aktiv bo'lishi uchun u imtiyozli shartlar asosida litsenziya sifatida berilishi, franchayzing asosida kengaytirilishi, hamkorlik loyihalarida qo'llanilishi mumkin. Brend qiymatini oshirish uchun kompaniya o'zining xizmat sifatini, jamoa malakasini, xizmat standartlarini muntazam ravishda yaxshilab borishi kerak. Intellektual mulkni baholash brendning iqtisodiy qiymatini aniqlashga xizmat qiladi, bu esa investitsiyalar jalb etishda, kredit olishda, kompaniya qiymatini hisoblashda, sotib olish yoki qo'shilish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi xizmatlar sohasida intellektual mulkni boshqarish mexanizmlariga yangicha imkoniyatlar yaratdi. Bugungi kunda internet tarmog'ida brendni noqonuniy ishlatish hollari ko'p uchragani sababli monitoring tizimlari, sun'iy intellekt asosidagi qidiruv vositalari, digital identifikatsiya texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. Onlayn platformalarda brendga oid kontentlar maxsus algoritmlar orqali kuzatiladi va noqonuniy holatlar aniqlanganda avtomatik ravishda ogohlantirish yuboriladi. Blokcheyn texnologiyalari esa savdo belgisining haqiqiy egasini aniqlashni osonlashtirib, raqamli sertifikatlar orqali brend huquqlarini mustahkamlaydi. Xizmatlar sohasida jahon bozoriga chiqish uchun savdo belgisini xalqaro ro'yxatdan o'tkazish talab etiladi. Bunda Madrid tizimi eng qulay mexanizmdir. U orqali birgina ariza bilan bir nechta davlatlarda savdo belgisini himoya qilish mumkin bo'ladi. Bu esa eksport, franchayzing, xalqaro hamkorlik loyihalarini kengaytirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Xizmatlar sohasida intellektual mulkni boshqarishning muhim jihatlaridan yana biri kadrlar siyosatidir. Chunki xizmatlar sohasida xodimlarning o'zini tutishi, gapirish uslubi, o'zaro muloqot madaniyati, mijozga bo'lgan munosabati bevosita brendga ta'sir qiladi. Shu sababli korxonalar brend standartlari asosida xodimlarni o'qitish, malaka oshirish, xizmat ko'rsatish etikasi bo'yicha treninglar o'tkazish, ichki korporativ madaniyatni shakllantirishga e'tibor qaratadilar. Xizmatlar sohasida brendni rivojlantirishning yana bir omili innovatsiyalardir. Innovatsion xizmat turlarini yaratish, yangi texnologiyalarni joriy qilish, onlayn xizmatlarni rivojlantirish, mijozlarga qo'shimcha qulayliklar yaratish brendning bozordagi mavqeini mustahkamlaydi. Bozordagi raqobat kuchayotgan bir davrda aynan innovatsiya brendni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy omilga aylanadi. Shuningdek, xizmatlar sohasida brend ustida ishlashda xizmat jarayonlarining raqamlashtirilishi katta ahamiyatga ega. Bu nafaqat xizmat tezligini oshiradi, balki mijozlar bilan doimiy muloqot o'rnatish imkonini yaratadi, mijozlar bazasini kengaytiradi va xizmatlar sifatini aniq monitoring qilishga imkon beradi.

O'zbekistonda xizmatlar sohasida brend va savdo belgilarini rivojlantirish jarayoni so'nggi yillarda sezilarli darajada faollashdi. Turizm, transport, bank-moliya, ko'ngilochar xizmatlar, axborot texnologiyalari kabi yo'nalishlarda ko'plab yangi milliy brendlar shakllandi. Bu jarayonda davlatning intellektual mulkni himoya qilish bo'yicha olib borayotgan islohotlari, elektron ariza topshirish tizimlarining joriy etilishi, tadbirkorlik muhitining yaxshilanib borayotgani katta

ahamiyatga ega. Bugungi kunda ko'plab xizmat ko'rsatuvchi korxonalar savdo belgisini ro'yxatdan o'tkazishni o'z biznesini himoya qilishning eng asosiy sharti sifatida qabul qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, xizmatlar sohasida brend va savdo belgilarining o'rni beqiyos bo'lib, ular korxonaning bozordagi muvaffaqiyati, mijozlar ishonchi, raqobatbardoshlik darajasi, xizmat sifati, daromadlari va strategik rivojlanish istiqbollari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Brend nafaqat tashqi ko'rinish yoki reklama vositasi, balki korxonaning butun faoliyatini aniqlovchi, xizmat jarayonining har bir nuqtasiga singdirilgan murakkab boshqaruv tizimidir. Savdo belgisi esa uning huquqiy asosda mustahkamlangan shaklidir. Intellektual mulkni boshqarish mexanizmlaridan to'g'ri foydalanish brendning huquqiy xavfsizligini ta'minlaydi, uning qiymatini oshiradi, korxonaning ichki jarayonlarini optimallashtiradi, xizmat sifati barqarorligini saqlaydi va global bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuning uchun xizmatlar sohasida brend yaratish va intellektual mulkni boshqarish mexanizmlarini chuqur o'rganish korxonaning barqaror rivojlanishi uchun zarur strategik omildir.

1-Jadval.

"Xizmatlar sohasida brend va savdo belgilarining o'rni: intellektual mulkni boshqarish mexanizmlari"

Asosiy yo'nalish	Tavsif	Amaliy ahamiyati
Brend tushunchasi	Xizmat ko'rsatish korxonasining mijoz ongida shakllangan qiyofasi, ishonchi va obro'si.	Mijozni jalb qilish, xizmatga ishonchni oshirish, bozorda mustahkam pozitsiya yaratish.
Savdo belgisi	Rasmiy ro'yxatdan o'tgan nom, belgi, logotip yoki dizayn bo'lib, korxonaning xizmatlarini boshqalardan farqlaydi.	Huquqiy himoya, eksklyuziv foydalanish huquqi va brend qiymatini oshirish.
Xizmatlar sohasida brendning o'rni	Moddiy mahsulot yo'qligi sababli mijoz qaroriga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil.	Raqobatbardoshlikni kuchaytiradi, mijoz sodiqligini yaratadi.
Brend yaratish bosqichlari	Bozorni o'rganish → pozitsiyalash → nom va logotip → vizual identifikatsiya → savdo belgisini ro'yxatdan o'tkazish.	Strategik rejalashtirishni kuchaytiradi, brendni tizimli rivojlantiradi.
Intellektual mulk (IM)	Korxonaga tegishli bo'lgan nomoddiy aktivlar: brend, savdo belgisi, patent, dizayn, mualliflik huquqi va boshqalar.	Korxonaning qiymatini oshiradi, uzoq muddatli aktiv sifatida xizmat qiladi.
IMni boshqarish mexanizmlari	Rasmiy ro'yxatdan o'tkazish, litsenziyalash, franchayzing, monitoring, himoya choralari.	Aktivlardan daromad olish, noqonuniy foydalanishning oldini olish.
Savdo belgisini ro'yxatdan o'tkazish	Milliy (O'zR Intellektual mulk agentligi) yoki xalqaro (Madrid tizimi) tartibida amalga oshiriladi.	Xalqaro bozorlarga chiqish, global himoya.
Xizmat sifatida brendning	Bevosita mijoz bilan aloqa, inson omili, sifatning o'zgaruvchanligi,	Xizmat sifatini standartlashtirish, xodimlar malakasini oshirish

Asosiy yo‘nalish	Tavsif	Amaliy ahamiyati
xususiyatlari	ishonch asosiy rol o‘ynaydi.	zarurligi.
Brendning iqtisodiy qiymati	Kompaniya kapitallashuvining katta qismini tashkil etuvchi nomoddiy aktiv.	Investitsiya jalb qilish, xizmat narxini yuqori belgilash imkoniyati.
Raqamli muhitda brend himoyasi	Onlayn monitoring, sun‘iy intellekt orqali o‘xshash belgilarni aniqlash, blokcheyn orqali tasdiqlash.	Soxta xizmatlar va plagiatsdan himoya qilish kuchayadi.
Franchayzing	Savdo belgisi va xizmat standartlarini boshqalarga to‘lov evaziga berish.	Brendning tez kengayishi va qo‘shimcha daromad manbai.
Xizmatlar sohasida risklar	Soxta xizmatlar, obro‘ga putur yetishi, sifatsiz xizmat, mijozlar shikoyati.	Reputatsiya boshqaruvini kuchaytirish zarurati.
IMni tijoratlashtirish	Savdo belgisini sotish, litsenziyalash, franchayzing, qo‘shma brending.	Korxonaga qo‘shimcha daromad keltiradi.
Milliy amaliyot (O‘zbekiston)	Turizm, bank, transport, IT, mehmonxona xizmatlarida milliy brendlarni shakllanyapti.	Hududiy va xalqaro raqobatbardoshlik oshmoqda.
Umumiy xulosa	Brend va savdo belgisi xizmatlar sohasida muvaffaqiyatning asosiy va hal qiluvchi omili.	Uzoq muddatli rivojlanish, barqaror mijoz oqimi, yuqori raqobat ustunligi ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. (2025 yil 19 mart). *PD-50-son farmon — Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning yangi bosqichi to‘g‘risida.*
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori (2020). *Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qaror*
- Tirkashev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
- Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). “Yashil” iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o‘rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Xo‘jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Xamdanova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F. (2023). Intellektual mulkni boshqarish jarayonlarni o‘rganishning nazariy muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
- Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig‘imlarning

iqtisodiy mohiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

11. Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

12. Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(1).

13. Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.

14. Tirkashyev, F., & Abduvaliyev, A. (2025). Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

15. Tirkashyev, F. M. (2025, June 15). *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Conference of Modern Science & Pedagogy.

16. Tirkashyev, F. M., & Jamshedov, I. J. (2025, June). THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 3, pp. 272-278).

17. Тиркашев, Ф., & Жамshedov, И. (2025). Теоретико-правовая характеристика экономических отношений. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

18. Yaxshiliqov, J. R. o‘g‘li, & Tirkashev, F. M. (2025). O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo‘llari. *TOP Izlanuvchi – 2025: Ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi*, 116–124.

19. Tirkashev, F. M. (2025). Barqaror iqtisodiy o‘shish va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishda intellektual mulkning asosiy muammolari va ularni hal etish yo‘llari. *Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari: XI AK materiallari*, 219–221. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matbaa bo‘limi.

20. Yaxshiliqov, J. R. o‘g‘li, & Tirkashev, F. M. (2025). Agroturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o‘rni. *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari*, 146–149. Khwarezm Publication MCHJ nashriyoti.

21. Tirkashev, F. M., & Asomiddinov, H. A. o. (2025). *Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellectual mulkning ahamiyati*. European Science International Conference: Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 421–427.

22. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Causes, economic essence and forms of the emergence of agrarian tourism*. Manuscripts on the Pedagogical Research: Values and Modernity, 2(1), 1–9.

23. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash*. In Innovative Developments and Research in Education: A collection of scientific works of the International scientific online conference (23 January 2025) (Part 35, pp. 25–33). CESS.

24. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashyev, F. (2024). Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(12).

Tirkashev, F. M., & Turdiyev, A. A. (2024). *Tashkilotlarning kapital tarkibini shakllantirishga ta’sir qiluvchi intellektual omillar*. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 1064–1073. Finland Academic Research Science Publishers.

25. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2024). *Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti*. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(12), 77–84.
26. Tirkashev, F., & Do'stiyorov, M. (2024). Kambag 'allik va uni qisqartirish yo 'llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
27. Tirkashev, F. M. (2025). *Ekologik toza ozuqa yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Agro Ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, Maxsus son 3(110), 2964.
28. A.B. Taniyev *Biznesga kirish* / SA. Alikulov, I.S. Shukurov, R.X. Kushatov, O.M. Pardayeva /. Darslik. - Toshkent: "NIF MSH", 2024. - 336 b.
29. Lex.uz.
30. www.wipo.int.